

PINNASEPÜÜNISTE kasutamise juhend

Pinnasepüünistega saab hinnata maapinnal liikuvate putukate arvukust. Eestis sobib pinnasepüünis eriti just **JOOKSIKLASTE** ja **LÜHITIIBLASTE** arvukuse ja mitmekesisuse hindamiseks nii põllul, rohumaal, teeservas kui ka metsas.

LÜHITIIBLANE

JOOKSIKLANE

Vajalikud materjalid

- **Kogumisnõu** – 7–8 cm läbimõõduga ja kuni 10 cm sügavune purk või tops. Materjal ei ole oluline, küll aga suurus: liiga suur nõu on lõks pisiimetajatele, roomajatele ja kahepaiksetele.
- **Katus** – takistab vihmavee, taimeosade ja mulla sattumist proovi ning kaitseb seda loomade eest.
- **Säilitusvedelik** – soolvesi, piirituse või propüleenglükooli* (30–60%) lahus. Kuivades püünistes söövad röövtoidulised putukad kõik endast nõrgemad ära.

Millal?

Putukate liikumine sõltub nii aastaajast, ilmast kui ka liigist. Hea ülevaate saamiseks võiksid pinnasepüünised olla väljas **1–3 päeva**, sõltuvalt putukate aktiivsusest.

Seirata võiks **3–4 korda vegetatsiooni-perioodi jooksul**, kui aega ja huvi rohkem, siis ka tihedamini. Et võrrelda põldu ja põlluserva, tuleks püünised seada samal ajal mõlemasse kohta.

Kus ja kuidas?

Vali koht, kus taimestik on alale kõige iseloomulikum; põllul paiguta pinnasepüünis tehnoraja kõrvale.

Kogumisnõu kaeva mulla sisse nii, et ülemine serv oleks maapinnaga tasa ja serva äärde ei jääks tühimikke, ning täida $\frac{2}{3}$ ulatuses säilitusvedelikuga.

Katus paiguta kogumisnõu kohale 5–10 cm kõrgusele.

Tühjendamisel kurna kogu sisu läbi õhukese kanga, laota see valgele alusele kohapeal määramiseks või pane märgistatud topsi, et teha seda hiljem.

Loendada või määrata?

- **Kiire ülevaate** saamiseks võib putukad lihtsalt üle lugeda või kasutada kiirmäärajat lehe teisel küljel.
- **Täpsem määramine** annab rohkem teavet. Selleks sobivad näiteks “Eesti jookslüklased”, “Euroopa putukad”, “Putukate väimääraja”. Hea pildimaterjal on Harry Vähi bakalauruse-töös “Eesti mardikate (Coleoptera) sugukondade määraja ja selle koostamisest”.
- Mitmed **mobiilirakendused** võimaldavad kiiresti, vaid foto põhjal määrata paljusid loomi, sh putukaid.

iNaturalist on enim kasutatav mobiilirakendus. See võimaldab kiiresti määrata paljusid liike nii põllul kui ka hiljem arvutis. Rakendus pakub oma pildibaasi põhjal võimalikke liike ja perekondi. Aktiivseid kasutajaid on sellel üle 250 000.

Eesti Frameworki klatri alal tehtud vaatlusi näeb siit: <https://www.inaturalist.org/projects/framework-estoni-elurikkus-kanepi-kandis>

Lisa ka enda vaatlused ja aita teistel märgata elurikkust põllumajandusmaal!

* Propüleenglükool on värvitu ja lõhnatu aine, kasutatakse kosmeetikas ja toiduainetetööstuses, elusorganismidele ohutu.

Levinuimad liigid Eesti põllumajandusmaastikel

Lühitiiblased

Lühikesed kattetiivad ($\frac{1}{3}$ kehapikkusest), suurus 0,7–28 mm, piklik sale keha, käigu- või jooksuajalad, niitjad tundlad.

Philonthus cognatus

Philonthus rotundicollis

Philonthus carbonarius

Xantholinus tricolor

Tachinus signatus

Anotylus rugosus

Omalium caesum

Gyrohyphnus angustatus

Aleochara bilineata

Aleochara gregaria

Aleochara brevipennis

Fotod: Enno Merivee, Wikimedia Commons, iNaturalist; Udo Schmidt, Yves Bosquet, Francisco Welter-Sculter, Allan Duffy, Jamie O'Neill, Chris Moody, Marie-Lou Legrand Koostajad: Riina Kaasik ja Eve Veromann

Jooksiklased

Kattetiivad katavad kogu tagakeha või paljastub vaid tagakeha tipp, suurus 0,7–40 mm, käigu- või jooksuajalad, niitjad tundlad.

Agonum sp.
KETASJOOKSIK

Anchomenus sp.
KIRJU-KETASJOOKSIK

Poecilus cupreus
VASK-SÜSISJOOKSIK

Carabus granulatus
SÖMERJOOKSIK

Amara sp.
prk KUIVAJOOKSIK

Loricera pilicornis
HARJASJOOKSIK

Asaphidion flavipes
SÖRKLANE

Clivina fossor
VARJEKVEUR

Bembidion sp.
prk PISIJOOKSIK

Harpalus sp.
prk EHMESJOOKSIK
(1:1)

Anisodactylus binotatus
PUNALAIK-EHMESJOOKSIK

Pterostichus sp.
prk SÜSISJOOKSIK
(1:1)